

HARBIY SAN'AT VA URUSH MAHORATI

Amangeldieva Azima Baxtiyarovna - Inovatcion texnologiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'rta Osiyo hududida shakillangan milliy harbiy san'at va urush mahoratining tarixiy rivoji yaratiladi. Tadqiqotta qadimgi davrlardan to o'rta asrlargacha bo'lgan harbiy tajribalar, jang olib borish usullari strategiya va taktikaning takomillashuvi manbalar asosida tahlil qilinadi. Xususan, buyuk sarkardalar faoliyati qo'shin tuzulishi, jangavor tayyorgarlik, harbiy intizom hamda urush olib borish san'atining nazariy va amaliy jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, harbiy san'atning davlat boshqaruvi va jamiyat barqarorligidagi o'rni ochib beriladi. Maqola milliy harbiy tarixni o'rganishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yosh tadqiqotchilar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: harbiy san'at, urush mahorati, harbiy strategiya, harbiy taktika, qo'shin tuzilishi, harbiy boshqaruv, harbiy intizom, sarkardalik san'ati, milliy harbiy an'analar, harbiy tayyorgarlik

Abstract: This article explores the historical development of national military art and military prowess in Central Asia. The study analyzes military experiences from ancient times to the Middle Ages, methods of warfare, and the improvement of strategy and tactics based on sources. In particular, special attention is paid to the theoretical and practical aspects of the activities of great commanders, army structure, combat training, military discipline, and the art of warfare. The role of military art in public administration and the stability of society is also revealed. The article has scientific and practical significance in the study of national military history and serves as an important source for young researchers.

Keywords: military art, military skill, military strategy, military tactics, army structure, military administration, military discipline, the art of command, national military traditions, military training

Harbiy san‘at bu urush va janglarni rejalashtirish, tashkil etish va olib borish haqidagi ilmiy-amaliy bilimlar majmuasidir. U qo‘shinlarni boshqarish, jang qilish taktikasini tanlash, strategik qarorlar qabul qilish va g‘alabaga erishish yo‘llarini o‘rganadi. Harbiy sa‘at tarixi urushning paydo bo‘lishi, rivojlanishi, shakllari va usullarining o‘zgarishini o‘rganadi[1]. Ushbu jarayonning ishlab chiqarish darajasi davlat va harbiy rahbarlarnig siyosatga bog‘liqligini ochib beradi, strategiya, operatsion san‘at va taktikaning rivojlanish tendensiyalarini ochib beradi. U urushlar tarixi, qurolli kuchlarni yaratish tarixi, qurol va harbiy texnikaning rivojlanishi, qo‘shinlarni tayyorlash va o‘qitish tarixidan xulosalar va darslarni tahlil qiladi. Ko‘pgina avlodlarning harbiy tajribasini o‘rganish va umumlashtirish zamonaviy harbiy tarix fanining yanada rivojlanishiga yordam beradi.

Harbiy san‘at tarixi to‘g‘ridan to‘g‘ri qurolli kurashning shakllari va usullarini anglatadi. “Urush san‘ati” atamasi bizga o‘rta asrlarning boshqalridan yetib kelgan[2]. O‘sha paytda har qanday faoliyat-poyabzal, temirchilik, duradgorlik, kulolchilik, harbiy va boshqa faoliyat-san‘at deb nomlangan. Barcha zamonaviy mehnat turlari hunarmandchilik deb nomlana boshlagan davrda urush san‘ati o‘z nomini saqlab qolgan. Bunga asoslanib, shuni yodda tutish kerakki, bu holda “**san‘at**” tushunchasini “**mohir**” tushunchasi bilan tenglashtirib bo‘lmaydi. Urush san‘ati-harbiy xizmatchilarning bu qurolli kurashga tayyorgarlik ko‘rish uni o‘tkazishdagi faoliyati ba‘zi hollarda mahoratli g‘alaba boshqalarda esa mag‘lubiyatga olib borishi mumkin. Harbiy san‘at-harbiy fanning bir qismi. Zamonaviy harbiy san‘atning tarkibiy qismi o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lgan harbiy strategiya, operatsion san‘at va taktikadan iborat.

Strategiya (yunon tilidan-armiya yetakchisi) bu harbiy san‘atning eng yuqori shakli bo‘lib umamlakat va qurolli kuchlarni urushga tayyorlash, strategik operatsiyalarni va umuman urushlarni rejalashtirish va o‘tkazish nazariyasini va amaliyotini qamrab oladi.

Amaliy san‘at-bu qurolli kuchlarning turli sohalarida qo‘shma harbiy-dengiz kuchlari tayyorlash va o‘tkazish nazariyasi va amaliyotini o‘z ichiga olgan urush san‘atining ajralmas qismi.

Taktika (yunoncha-qo‘shinlarni qurish san‘ati) qurolli kuchlarning turli xil bo‘limlari va bo‘linmalarining tarkibiy qismlari tomonidan jangovar tayyorgarlik va jangovar harakatlar nazariyasi va amaliyotini qamrab olgan harbiy san‘atning ajralmas qismi hisoblanadi.

Harbiy san‘atning tarixiy shaklanishi va klassik nazariyalarining o‘rganilishi nafaqat harbiy sohada, balki siyosatshunoslik, tarix, iqtisodiyot va xalqaro munosabatlarda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu nazariyalar orqali zamonaviy harbiy va strategik muammolarni tushunish, yangi taktikalar va strategiyalarni ishlab chiqish va qo‘llash imkoniyati yaratiladi[3].

Qadimgi zamon harbiy san‘ati.

Ibtidoiy qabilalar jangchilari avvalda tashkil etilmagan to‘da bo‘lib jang qilganlar, ularning har biri yakka-yakka bo‘lib jang qilgan. Davlatlar paydo bo‘liishi bilan professional armiya va tashkili jangovar tartiblar paydo bo‘ldi. Masalan; Vavilonda piyodalar 100 sherengagacha chuqurlikda saflanganlar. Ba‘zi bir davlatlarda armiyani bir qismini yaxshi ta‘lim berilgan otliq qo‘shinlar tashkil etgan[4].

Qadimgi Gretsiyada urush boshlanishi bilan deyarli barcha ishsiz fuqarolar jangchiga aylanganlar. Qo‘shinlarning asosini goplitlar deb nom olgan og‘ir piyodalar tashkil etgan.

Qadimgi rimliklarda asosiy jangovar birlik legion bo‘lgan. Legion uzluksiz falang ko‘rinishidagi otli sherenga ko‘rinishida saflangan. Yengil piyodalar old tomonda, otliqlar esa qanotlarda joylashgan.

Legionlar o‘zlarining harakatchanligi bilan ajralib turgan, intizomni oson saqlagan.

Arablarda otliq qo‘shinlar ustun turgan. Ularni jangovar tartibda birinchi chiziqda otliq askarlar joylashgan. Jangga birinchi bo‘lib otliq jangchilar kirganlar.

Ikkinchi chiziqda “yordam kuni” va uchinchi chiziqda otliqlar kalonnasi va piyodalar falangi joylashgan. Eng sara drujinalar zahirada turganlar. Ulardan so‘ng askarlarning olia a‘zolari o‘rnashgan arobalar joylashgan.

XIV asrda o'qotar qurollar hali mukammal bo'lmagan bo'lsa-da, keyingi davrlarda ular tez sur'atlar bilan rivojlana boshladi. XV asrga kelib, to'plar ancha kuchli va aniqroq bo'lib, qal'a devorlarini qisqa vaqt ichida vayron qilish imkonini berdi. Bu esa o'rta asr qal'alarining avvalgidek himoya vazifasini bajara olmasligiga olib keldi. Natijada Yevropada harbiy me'morchilik ham o'zgardi: baland va yupqa devorlar o'rniga pastroq, lekin qalin va mustahkam devorlar qurila boshlandi. Bunday istehkomlar to'p o'qlariga bardosh berishga mo'ljallangan edi. Shuningdek, qal'alar atrofida yuldizsimon mudofa tizimlari paydo bo'ldi.

XVI asrga kelib esa o'qotar qurollar nafaqat qamalda, balki ochiq janglarda ham muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Piyoda askarlar o'qotar qurollar bilan qurollanib, ritsarlarning og'ir zirhli qo'shinlariga qarshi samarali kurasha oldilar. Bu esa feodal ritsarlik davrining asta-sekin tugashiga sabab bo'ldi. Shu tariqa, o'qotar qurollarning rivojlanishi Yevropada harbiy qizimni tubdan o'zgartadi: yangi qo'shin turlari shakillandi, jang olib borish usullari yangilandi va markazlashgan davlatlar kuchaya boshladi.

Amir Temur davlati o'z davrining eng kuchli harbiy tizimlaridan biriga ega bo'lgan. Uning harbiy tuzilishi tartib, intizom va aniq boshqaruvga asoslangan edi. Amir Temur qo'shini o'nlik tizim asosida tashkil etilgan. Bu tizim qadimgi turk va mo'g'ul an'alariga tayangan:

-O'nlik (10 kishi)-eng kichik birlik

-Yuzlik (100 kishi)

-Minglik (1000 kishi)-eng katta birliklaridan biri

Qoshini asosan quyidagi qisimlardan iborat edi:

-Otliq qo'shin (asosiy kuch)-tezkor va hujumkor harakatlar uchun.

-Piyoda askarlar-qal'a mudofasi va yaqin janglarda

-Maxsus qisimlar:

Razvedka(dushman haqida ma'lumot to'plash), muhandislar o'qchilar va nayzadorlardan iborat bo'lgan.

Harbiy san'at va urush mahorati insoniyot tarixida muhim o'rin tutadi. U nafaqat jang qilish usullari, balki strategiya, taktika, intizom va boshqaruv tizimini

ham o'z ichiga oladi. Turli davrlarda buyuk sarkardalar, jumladan Amir Temur, harbiy san'atni rivojlantirib, uni yuqori darajaga olib chiqqanlar.

Harbiy san'atning asosiy mazmuni-dushmanni kuch bilan emas, balki aql, reja va to'g'ri tashkil etilgan qo'shin orqali yengishdir. Urush mahorati esa askarlarning tayyorgarligi, jasorati va intizpmi bilan chambarchas bog'liq. Yaxshi tashkil etilgan qo'shin va puxta o'ylangan strategiya har qanday jangda g'alabaning asosiy omili hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy san'at va urush mahorati davlatlarning kuch-qudiratini belgilovchi muhim omillardan biri bo'lib u nafaqat tarixda, balki hozirgi zamonda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Qo'llanilgan manbalar:

1. arxiv.uz
2. Uzoqov.A. Nurullayev.L. Harbiy tarix. O'quv qo'llanma. Durdona. Buxoro. 2022.
3. Xodjamkulov.A. HARBIY SAN'ATNING TARIXIY SHAKLANISHI VA KLASSIK NAZARIYALARI. [Vol. 94 No. 2 \(2026\): JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS](#)
4. Botirova.N. Arxaik va Antik davrda O'rta Osiyoda kechgan siyosiy jarayonlarda O'rolboyi ko'chmanchi qabilalarining harbiy salohiyati "Inovatsions in Science and technologies" science electronic journal